
Caso Prático

**Câmara Municipal de Lisboa: A
Direção Municipal de Economia e
Inovação (DMEI)**

Orlando Lima Rua

DOI: 10.5281/zenodo.7795878

©2022

Nota do autor

O presente caso prático refere-se à Direção Municipal de Economia e Inovação (DMEI) da Câmara Municipal de Lisboa, apresentando os respetivos objetivos estratégicos, o organigrama, e os setores departamentais de inovação e estratégia.

Este tem como principal objetivo promover a aplicação prática nas unidades curriculares de Fundamentos de Gestão Empresarial e Organização e Gestão de Empresas, respetivamente, das licenciaturas em Marketing e em Comércio Internacional ministradas no ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, para apoiar os alunos no desenvolvimento do tópico das estruturas organizacionais.

Índice

Nota do autor	i
Índice	ii
1. Introdução.....	1
2. Objetivos estratégicos	2
3. Organigrama.....	3
4. Departamento de Inovação e Setores Estratégicos.....	3
4.1. Clusters estratégicos	4
4.2. Mouraria Creative Hub	6
Referências	8

Visão da Direção Municipal de Economia e Inovação (DMEI): “Afirmar Lisboa como uma das cidades mais competitivas, inovadoras e criativas da Europa” (DMEI, 2020).

1. Introdução

Uma das direções municipais da Câmara Municipal de Lisboa é a de Economia e Inovação, a qual se desenvolve de acordo com uma estratégia económica baseada no desenvolvimento de clusters estratégicos para o município.

A abordagem dos setores estratégicos municipais de Lisboa baseia-se numa metodologia padrão tomando como ponto de partida a avaliação do valor económico e do emprego nos setores com elevado potencial de crescimento na cidade e o mapeamento dos seus atores. Esta metodologia pressupõe o envolvimento e a participação ativa dos parceiros no desenvolvimento, validação e discussão dos programas e iniciativas a implementar em cada sector. A Economia Criativa é um dos setores emergentes da cidade e um setor económico fundamental, atravessando diferentes dimensões económicas, como a cultura e a tecnologia, desenvolvidas por múltiplos agentes em constante transformação e diálogo (DMEI, 2020).

Os processos interativos desenvolvidos entre iniciativas privadas e públicas podem resultar em situações vantajosas para todos. A Câmara Municipal de Lisboa pretende dar visibilidade à dinâmica da Economia Criativa e continuar a ser um facilitador da interação entre as suas atividades, privadas e públicas, com a ambição de fazer de Lisboa uma das cidades europeias mais criativas, competitivas e inovadoras (CML, 2019).

Lisboa é muito diferente do que era há apenas dez anos atrás. É agora uma cidade verdadeiramente global que atrai as maiores e mais competitivas empresas e eventos a nível mundial. Muito do que tem acontecido em Lisboa resulta de uma grande ambição e de uma estratégia global e federativa de múltiplos actores, colocando a cidade numa trajetória de crescimento e inovação (DMEI, 2020). A Câmara Municipal de Lisboa tem investido na implementação de projetos e eventos no campo do empreendedorismo e criatividade, com um forte enfoque nas áreas do auto-emprego e da inovação. Estes incluem a criação da incubadora *Startup Lisboa*, a plataforma *Made of Lisboa*, espaços como o *Fablab* e o *Mouraria Creative Hub*, e programas de apoio ao empreendedorismo como “Young Entrepreneurship”, “Lisboa Empreende” ou “Smart Open Lisboa”, bem como apoio a pequenos e grandes eventos na área do empreendedorismo, como a Lisbon Entrepreneurship

Week” ou a “Web Summit”. Estes projetos contribuirão para que Lisboa se estabeleça com um ecossistema empresarial extremamente dinâmico e vibrante.

2. Objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos desta direção esboçam seis eixos (CML, 2017, p. 10):

- Ambição & Liderança: Clara ambição e direção estratégica de Lisboa como um Centro de Inovação, Empreendedorismo e criatividade à escala internacional.
- Rede e Conetividade: Interligação física e digital de atores e parceiros, estimulando a criação de ecossistemas de inovação e empreendedorismo.
- Abertura & Facilitação: Abertura a novas ideias, conceitos, experiências e negócios. Lisboa como um laboratório.
- Global e Local: Atribuição de Lisboa como um centro internacional de negócios e inovação e, simultaneamente, aposta em projetos e iniciativas com impacto local.
- Atração e Alojamento: Criação de condições para a instalação e aceleração de empresas e novos negócios com elevado potencial de crescimento e geração de emprego.
- Co-criação & Participação: Concepção e implementação de projectos envolvendo entidades públicas, empresas, universidades, organizações sem fins lucrativos e cidadãos.

3. Organigrama

Figura 1. Organigrama da Direção Municipal de Economia e Inovação

Fonte: DMEI (2020, p. 6).

4. Departamento de Inovação e Setores Estratégicos

De acordo com o artigo 65.º do, na realização das suas atividades, o Departamento de Inovação e Setores Estratégicos será responsável:

“(a) Promoção e apoio logístico necessário para a instalação de pólos de inovação tecnológica, incubadoras de empresas e outras iniciativas desta natureza;

(b) Promover a mobilização de agentes públicos e privados, nacionais e internacionais (empresas, universidades, associações profissionais, entre outros) para estabelecer parcerias em setores estratégicos e de inovação;

(c) Assegurar a coordenação das iniciativas sob a responsabilidade da Câmara Municipal, no âmbito da relação com a Associação de Turismo de Lisboa;

(d) Gerir a relação com empresas e associações de atividade económica em que a Câmara Municipal de Lisboa tem participação, nas áreas da inovação e setores estratégicos (Lispolis, Associação de Turismo de Lisboa, entre outros);

e) Estimular a inovação aberta, promovendo parcerias e iniciativas que permitam a Lisboa afirmar-se como um grande laboratório de experimentação e inovação;

f) Promover e prestar o apoio logístico necessário à gestão de equipamentos municipais relacionados com as áreas de criação e inovação (Fablab Lisboa e Centro de Inovação da Mouraria/ Mouraria Creative Hub, entre outros), sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, em articulação com o Departamento Municipal de Cultura;

g) Assegurar o estabelecimento de parcerias e promover o desenvolvimento de projectos e actividades para afirmar Lisboa como um centro de criação de conhecimento e prática de investigação, nomeadamente promovendo a atração de estudantes e investigadores internacionais;

h) Promover parcerias e o desenvolvimento de projectos na área da Economia do Mar, contribuindo para a afirmação de Lisboa como a capital atlântica.” (p. 24703).

4.1. Clusters estratégicos

Figura 2. Economia Criativa de Lisboa em 2013

Fonte: DMEI/DISE (2013, pp.42-43).

A abordagem sectorial estratégica para a Economia da cidade consiste em identificar áreas prioritárias através de indicadores e reconhecimento das principais entidades, atores e eventos. Visa que os parceiros estratégicos desenvolvam, validem, e discutam ativamente programas e iniciativas para cada sector (DMEI, 2020).

A articulação de clusters numa cidade é um instrumento de concentração de recursos e financiamento. Os setores estratégicos da cidade devem consolidar-se e renovar-se continuamente, assegurando a disseminação e transferência de conhecimentos e “know-how” (CML, 2017). O módulo definido para a cidade de Lisboa, relativo aos clusters estratégicos, configura-se como uma plataforma digital desenvolvida pela CML denominada *Made of Lisboa*, que caracteriza o Ecossistema Empresarial de Lisboa no seu conjunto, mapeando os actores sectoriais (Economia Criativa, Economia do Mar, Economia da Saúde, Economia Digital), permitindo destacar o seu potencial estratégico para a Economia da cidade (DMEI, 2020).

Em 2013, quando foi introduzido o “identity card” da Economia Criativa de Lisboa (Figura 2), este sector caracterizou-se por ser responsável por 30% do emprego criativo nacional; representando 36% das empresas criativas do país e 45% do valor acrescentado bruto criativo nacional; na região de Lisboa existiam 38.287 postos de trabalho criativos e havia 21.859 empresas criativas sediadas no território.

Figura 2. Economia Criativa de Lisboa em 2013

Fonte: DMEI/DISE (2013, pp.42-43).

A Figura 3 mostra os mesmos aspectos em 2020, na Região de Lisboa: existiam 57 840 postos de trabalho criativo; a Economia Criativa desta Região representa 45,8% do total do emprego criativo nacional; as empresas criativas sedeadas em Lisboa representam 42,5% do total do país; a economia criativa em Lisboa representa 59,5% do valor acrescentado bruto criativo nacional; e, neste ano, havia 27.409 empresas criativas sedeadas na Região de Lisboa.

Figura 3. Economia Criativa de Lisboa em 2020

Fonte: DMEI (2020, p. 32).

O ambiente cosmopolita e multicultural de Lisboa, a sua receptividade à inovação tecnológica, e em particular às tecnologias de informação e comunicação (TIC), e a força de trabalho competitiva e altamente qualificada, são favoráveis ao desenvolvimento de uma cidade de economia criativa. Portanto, um dos setores com maior potencial de crescimento em Lisboa é a Economia Criativa, entendida aqui como um sector económico decisivo para a cidade, atravessando diferentes realidades: económica, sócio-cultural e tecnológica. A Economia Criativa é impulsionada por numerosos actores em constante diálogo e transformação, com processos interactivos a serem desenvolvidos entre iniciativas privadas e públicas (CML, n.d.).

4.2. Mouraria Creative Hub

A *Mouraria Creative Hub* (CIM), inaugurada a 29 de Maio de 2015, é a primeira Incubadora em Lisboa a apoiar projectos e ideias empresariais das indústrias criativas, especialmente nas áreas do Design, Media, Moda, Música, Azulejos, Joalheria, entre outras (CML, 2019). A CIM é a única Incubadora criativa acreditada para os Vouchers de Incubação Portugal 2020 (CML, n.d.) e a única incubadora das Indústrias Culturais e Criativas que pertence à CML.

O CIM pode albergar 40 estações de trabalho fixas localizadas em seis salas com acesso também à sala de reuniões, espaço polivalente, despensa e jardim exterior. CIM tem sido a casa favorita para projectos associados ao design nos seus vários aspectos: design de moda, design de produto, design gráfico, consultoria, design social, design de alimentos e serviços. Acolheu também projectos ligados às indústrias audiovisual, musical e mesmo de realidade virtual (CML, 2019).

Além do espaço de trabalho, o CIM fornece aos seus residentes um conjunto de serviços especializados, tais como masterclasses e formação empresarial através de um Bootcamp intensivo de 2 semanas e a possibilidade de aceder regularmente a uma rede de mentores do sector criativo e consultoria personalizada. Procura também fornecer acesso a parceiros para soluções de financiamento e apoio na comercialização dos produtos e serviços através de pop-up shops da CIM e divulgação online. Todos os serviços apresentados têm um enfoque particular na valorização da criatividade local e na sua ligação ao ecossistema para

criar um impacto sustentável e diferenciador em Lisboa e não só (DMEI, 2020). Fornece postos de trabalho totalmente equipados, uma vasta rede de mentores, formação e consultoria à medida, acesso a soluções de financiamento e apoio para a comercialização de produtos e serviços. Apoia serviços de incubação tais como Gestão, Marketing, Assessoria Jurídica, Desenvolvimento e Financiamento de Produtos e Serviços (CML, n.d.), cobrando preços muito competitivos em comparação com outras incubadoras.

O objetivo geral da *Mouraria Creative Hub* (CIM) é permitir à criatividade local e originalidade encontrar na cidade um local seguro para incubação e desenvolvimento através de apoio logístico e acesso ao conhecimento (DMEI, 2020). Está situada a apenas 10 minutos a pé do centro de Lisboa, no bairro da Mouraria com o qual pretende estabelecer um impacto positivo, tanto através da colaboração com a associação Bairros que leva a programação com agentes locais ao espaço, como através dos pequenos estabelecimentos comerciais que a CIM projecta já abrir e promover nas proximidades (DMEI, 2020).

Entre 24 de Março de 2021 e 21 de Junho de 2021, nove projectos foram incubados no Centro Criativo da Mouraria (Airosa, Tudo o que precisamos é Veg, Beatriz Bagulho, Bird Walk, Blue Monkey Prints, Carol de Lisboa, Joana Tavares, SurfRec e Wetheknot).

Referências

CML (2017). *Lisboa - Economia & Inovação*. http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/INVESTIR/LISBOA_ECONOMIA_E_INOVAÇÃO_2017_VERSÃO_PROV_27.10.2017_mobile_light.pdf

DMEI (2020). *Relatório de actividades 2019 Direção Municipal de Economia e Inovação*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.

DMEI/DISE (2013). *Lisboa Economia Criativa*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.